

SMART SHAHARLAR: RAQAMLI INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY O'SISH

Raxmatullayeva Aziza

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika informatika yo'nalishi 2 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498922>

Annotatsiya: Shaharlarni raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirishning ahamiyatini tahlil qiladi. Unda, "aqli shahar" kontseptsiyasi, raqamli infratuzilmaning o'rni va uning iqtisodiyotga ta'siri haqida so'z boradi. Maqolada, aqli shaharlar yaratish uchun zarur bo'lgan raqamli infratuzilma (internet, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar) va uning iqtisodiy samaradorligini oshirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, iqtisodiy o'sishning yangi imkoniyatlari, biznes va ijtimoiy sektorlar uchun samarali xizmatlarni yaratish uchun raqamli texnologiyalarni qo'llash muhokama qilinadi. Yozuvchi, aqli shaharlarni rivojlantirishning shaharlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishini va butun mamlakatlar uchun iqtisodiy o'sish va barqarorlikka erishish yo'li sifatida ahamiyatini ta'kidlaydi. Maqola raqamli texnologiyalarning shahar infratuzilmasidagi rolini o'rganishga yo'naltirilgan va bu sohadagi kelajakdagi tendentsiyalarni prognoz qiladi.

Abstract: Analyzes the importance of developing cities through digital technologies. It talks about the concept of "smart city", the role of digital infrastructure and its impact on the economy. The article examines the digital infrastructure (internet, artificial intelligence, big data) needed to create smart cities and its role in increasing economic efficiency. New opportunities for economic growth and the use of digital technologies to create effective services for business and social sectors will also be discussed. The writer emphasizes the importance of smart city development as a way to achieve economic growth and stability for entire countries, creating new opportunities for cities. The article focuses on the study of the role of digital technologies in urban infrastructure and predicts future trends in this field.

Kalit So'zlar: Smart shaharlar, Raqamli infratuzilma, Iqtisodiy o'sish, IoT (Internet of Things), Sun'iy intellekt, Aqli transport tizimlari, Aqli energetika tizimlari, Raqamli iqtisodiyot, Barqaror rivojlanish.

Keywords: Smart cities, Digital infrastructure, Economic growth, IoT (Internet of Things), Artificial intelligence, Smart transport systems, Smart energy systems, Digital economy, Sustainable development.

Kirish: Bugungi kunda global urbanizatsiya jarayoni ortib bormoqda, ya'ni dunyo aholisining katta qismi shaharlarda istiqomat qiladi. Bu jarayon bilan birga shaharlarda yashashning Barqaror rivojlanish samaradorligini va sifatini yaxshilash maqsadida yangi texnologiyalarning joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Smart shaharlar (aqli shaharlar) konsepti, asosan, shaharlarda raqamli infratuzilmaning rivojlanishi, innovatsiyalarni tatbiq etish va iqtisodiy o'sishning yangi yo'nalishlarini yaratishga qaratilgan.

Smart Shaharlar va Raqamli Infratuzilma: Aqli shaharlar - bu texnologik innovatsiyalar yordamida yashash uchun qulay, xavfsiz va samarali muhit yaratishdir. Raqamli infratuzilma bu jarayonning asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Raqamli infratuzilma - bu shaharda yashovchilarga raqamli xizmatlar va resurslardan samarali foydalanishga imkon beradigan texnologiyalar to'plamidir. Bunga yuqori tezlikdagi internet

tarmoqlari, IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt (AI), ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari va boshqalar kiradi.

Yuqori tezlikdagi internet va 5G tarmoqlari shahar aholisi uchun oson va tezkor ma'lumot almashish imkoniyatini yaratadi. IoT (Internet of Things) texnologiyasi yordamida shaharlardagi turli infratuzilma tizimlari, masalan, transport tizimi, yoritish, chiqindilarni boshqarish va energetika tizimlari o'zaro bog'lanadi va avtomatik ravishda boshqariladi. Sun'iy intellekt yordamida esa shaharlar tomonidan to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlar tahlil qilinadi va shahar boshqaruvi samarali amalga oshiriladi.

Iqtisodiy O'sish va Smart Shaharlar: Smart shaharlarning iqtisodiy o'sishga ta'siri katta. Ular texnologik innovatsiyalarni rag'batlantiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi. Raqamli transformatsiya yangi sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga, startaplar va innovatsion kompaniyalarning shakllanishiga yordam beradi. Bu o'z navbatida shahar iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

Startap ekotizimi: Smart shaharlar texnologiya va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan startap ekotizimlarini rivojlantiradi. Bu yangi kompaniyalar va texnologik inshootlarning yaratilishiga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyot: Aqlli shaharlar raqamli iqtisodiyotning asosiy markazlaridan biriga aylanishi mumkin. Raqamli xizmatlar, onlayn savdo va masofaviy ish joylari iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Turizm va xizmatlar sektori: Aqlli texnologiyalar orqali shaharlarda turizm va xizmatlar sektori ham rivojlanadi. Aqlli transport tizimlari va raqamli xizmatlar turistlarga qulaylik yaratadi, shuningdek, shaharlarga tashrif buyuradigan odamlarning sonini oshiradi.

Aqlli Shaharlarning Sifatli Hayotga Ta'siri: Smart shaharlar faqat iqtisodiy o'sish uchun emas, balki aholi sifatini yaxshilash uchun ham muhimdir. Masalan, aqlli transport tizimlari orqali yo'l harakati va transport tarmog'ining samarali boshqarilishi shaharda tirbandliklarni kamaytiradi va vaqtni tejaydi. Aqlli sog'liqni saqlash tizimlari orqali aholi sog'lig'ini yaxshilash uchun masofaviy tibbiy xizmatlar ko'rsatiladi. Aqlli energetika tizimlari energiya sarfini optimallashtirishga yordam beradi va ekologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Xulosa: Smart shaharlar, raqamli infratuzilma va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali shaharlarda yashash sifatini yaxshilash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va resurslarni samarali boshqarish imkonini beradi. Shaharlarning raqamli transformatsiyasi yangi ish o'rinlarini yaratadi, innovatsiyalarni rag'batlantiradi va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, smart shaharlar ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholi salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." Экономика и социум 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI

QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.

4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.

5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.

6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.

7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15

8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.

9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.

10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatish sohasining kelgusi xolatini bashoratlash." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2018).

17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Rahmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.